

IJTIMOYIY-ETNOGRAFIK FOLKLORIZMLAR LINGVOPOETIKASI

Axmedova Aziza

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institute kichik ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213830>

***Annotatsiya.** O‘zbek xalqi rang-barang milliy qadriyatlari, urf-odatlar, an‘analari, turli marosimlari bilan jahonga mashhur. Ijodkor folklor an‘analaridan, urf-odat, turli qadriyatlar, qo‘shiqlardan niyati va maqsadiga ko‘ra turlicha yo‘nalish va maqsadlarda foydalanadi. Maqolada Cho‘lpon asarlarida qo‘llangan folklorizmlar, ularning qo‘llanish yo‘nalishi va vazifalari haqida so‘z boradi. Shuningdek, ijtimoiy-etnografik folklorizmlar lingvopoetik tahlilga tortiladi.*

***Kalit so‘zlar:** folklorizm, oddiy folklorizm, analitik folklorizm, ijtimoiy-etnografik folklorizm.*

O‘zbek xalqi rang-barang milliy qadriyatlari, urf-odatlar, an‘analari, turli marosimlari bilan jahonga mashhur. Ijodkor folklor an‘analaridan, urf-odat, turli qadriyatlar, qo‘shiqlardan niyati va maqsadiga ko‘ra turlicha yo‘nalish va maqsadlarda foydalanadi. Folklorizmlarning nazariy tabiatini o‘rgangan L.Sharipova folklorizmlarni davriga ko‘ra, qo‘llanish o‘rniga ko‘ra, folklorizmlarning sifatiga ko‘ra, qo‘llanish yo‘nalishi va vazifasiga ko‘ra tasnif qilish mumkinligini ta‘kidlaydi. Olima folklorshunos A.A.Gorelov tasnifiga asoslangan holda folklorizmlarni qo‘llanish yo‘nalishi va vazifasiga ko‘ra uchga bo‘ladi: “a) uslubiy-nutqiy folklorizm; b) kompozitsion folklorizm; v) ijtimoiy-etnografik folklorizm” [1: 35].

Biz ushbu tadqiqotimizda aynan ijtimoiy-etnografik folklorizmlarni chuqurroq tadqiq qilmoqchimiz. Demak, “...Mavsum va marosim qo‘shiqlari, udumlar bilan bog‘liq og‘zaki adabiyot namunalarining yozma adabiyotga ta‘siri ijtimoiy-etnografik folklorizm hisoblanishi mumkin” [1: 36]. Shu nuqtai nazar bilan Cho‘lpon asarlariga e‘tibor qilinsa, adib asarlari bu borada muhim manba bo‘la oladi.

G‘afur G‘ulom “Shum bola” qissasida bolalar o‘yinlariga to‘xtaladi. O‘yin nomlarini sanab, ularni o‘ynash vaqtiga ko‘ra kunduzgi va kechasi o‘ynaladigan o‘yinlar deb ikkiga bo‘ladi. “Mahallamizning bir tomoni Tikonli mozar, bir tomoni Qo‘rg‘ontagi. Uzun ko‘chaning o‘ng, chap tomonidagi pastqam, tor ko‘chalarda o‘g‘il va qiz bolalar to‘planib, har xil o‘yinlar o‘ynaymiz. Kurash, “botmon-botmon”, “oq terakmi-ko‘k terak”, “qushimboshi”, “mindi-mindi”, “o‘g‘ri keldi”, “bekinmachoq” degan o‘yinlarimiz bor. Bular hammasi oqshom o‘yinlari, kunduzgi o‘yinlar boshqacha: har xil oshiq o‘yini, yong‘oq o‘yini, to‘p o‘yini, zumchillak o‘yini, yov-yov, o‘q kamalak otish, yalang‘och poyga, ot o‘g‘risi va hokazo. Xullas, na kechasi, na kunduzi o‘yin vajidan taxchillik tortmas edik” [2: 159-160]. Adib o‘yin nomlarini sanarkan, ba‘zilarini o‘ynalish shartlarini tasvirlab beradi. Hozirda ushbu o‘yinlarning ba‘zilari yo‘q bo‘lib ketyapti. G‘afur G‘ulom ushbu o‘yinlarni asarga kiritib Shum bola yashagan davr va o‘sha davrdagi o‘zbek bolalar o‘yin folklorini ijtimoiy-folklorizm sifatida beradi.

Cho‘lponning “Qor qo‘ynida lola” hikoyasida oddiy folklorizm, murakkab folklorizm, ijtimoiy-etnografik folklorizm kabi turlarini ko‘rishimiz mumkin. Hikoya bolalar folklor o‘yini – to‘p o‘yini bilan boshlanadi. Qizlar hovuz bo‘yida to‘p o‘ynashadi va to‘plari suvga tushib ketadi.

To'plari ho'l bo'lib, o'yinlari to'xtab qoladi. Shu paytda kichkina qizcha – Fazilat kelib, opasiga Sharofatxonga sovchi kelganligining xabarini beradi:

Bir, ikki, uch, to'rt... to'rt... besh! Besh... besh... olti! Yetti, sakkiz, to'qqiz, o'n...

Kichkina, qizil ipdan bezalgan to'p (kaptov) aljib qochib ketib yerto'la og'ilning devoriga yondoshib o'skan yosh qantak o'rikka borib tegdi-da, sakrab hovuzg'a "sho'p" etib tushib ham ketdi...

Qizlar barchasi birdan:

– *Voy, o'la qolay, hovuzg'a tushib ketdi! – deb qichqirishib yubordilar. To'pni tutish uchun quvalab borayotgan Sharofatxon ham hovuz yonida qotib qoldi...*

... Suv bilan shalabbo bo'lg'an to'pni Sharofatxon oldi-da, "Hu, qochmay o'lg'in, tutulding-ku!" – deb yerga urdi. Uning bu ishiga Abdulla jallobning qizi To'tixonning achchig'i keldi, darrov borib yerdan to'pni oldi va:

– *Hoy, bunda nima yoziq? Buning joni bo'lmasa... o'zingiz tushirib, bu boyaqishni tag'in qarg'aysizmi? – deb to'pni suvda chayqab olg'andan so'ng labini tishlab bor kuchi bilan siqmoqqa boshladi.*

"Qor qo'ynida lola".

Yozuvchi hikoyani nega aynan to'p o'yini bilan boshladi va nima maqsadda ushbu etnografik folklorizmini asarga olib kirdi? Adib shu o'yin asosida qizlarning yoshi hali kichkinaligini bo'rttirib ko'rsatishni maqsad qilgani aniq, shu bilan birga davr ruhini ham ayni folklorizm asosida behad aniq tasvirlashga erishgan. Bilamizki, o'sha davrlarda hamma ham rezina koptok olishga qurbi yetmagan. Buning natijasida bolalar o'zlari yasab olishgan. Koptokka e'tibor beradigan bo'lsak, qo'lda turli matolardan, qizil ip bilan bezalgan yasama to'p. Shuningdek, asarning ta'sirchanligini oshirish uchun xizmat qilgan. Ya'ni, yosh bir qizning erksizligi, hayotning achchiq sinovlari, bobosi tengi odamga nazr qilinishi, oppoq soqolli eshonning yuzsizligi tasvirlashda lingvopoetik yuk olgan.

Hikoyadagi etnografizm epizodi bilan hikoya so'ngidagi matn bir-birini to'ldiradi. Ya'ni, yosh qizlarning o'yin-kulgisi "baxtiyorlik", "yoshlik", makon va zamon tasviridagi "g'amginlik", "qarilik" mazmuniga ishora qiluvchi "qorong'ilik" kuchli kontrast hosil qilgan va emotsional-ekspressivlikning yuqori darajada ifodalanishiga xizmat qilgan.

Bu vaqt eshonning eshigidan ikki yosh yigit chiqdilar.

– *Ho'h-ho', ko'cha juda qorong'i-ku!*

– *Shuni aytgil-a, osmonda dorig'a ham bitta yulduz topilmaydur!*

– *Yuraber. Bu kecha xuddi eshonbobongning ko'nglidek bo'libdir.*

– *To'g'ri-ya, men qizg'a achinaman, boyaqish kelib-kelib kimniki bo'ldi-ya!..*

– *Nimasini aytasan, otasining uyi kuysun, odam emas ekan!*

– *Soqolini oppoq tutadek qilib nevarasidek bir qizni aravadan olishini qara, kishi chidamas ekan. Shuni bir narsaga o'xshatg'um keldi-yu, o'xshata olmadim-da!*

Shu choq bir burchakda ko'cha poylab yotgan Mamat qorovul yig'lag'anday qilib hushtagini chalib oldi-da:

– *Nimasini aytasiz, yigitlar, dunyo o'zi shunday teskari dunyo ekan... Lolaning ustiga qor yog'di!.. – dedi.*

Yigitlar javob bermadilar va qorong'iliq quchog'iga kirib yo'q bo'ldilar...

"Qor qo'ynida lola".

Hikoya davomida to'y kuni kelinni aravaga o'tqazib kuyovnikiga olib borish voqealari tasvirlangan. Ushbu ijtimoiy-etnografik folklorizmi real tasvirlangan. Yo'lda yor-yorlar aytishadi,

kelinni yomon ko'zlardan asrasin deb olov yoqishadi. Yozuvchi ushbu manzaralarini haqqoniy tasvirlashda murakkab folklorizm: yor-yor qo'shig'ini intermatn sifatida kiritadi, bu esa hikoya matniga o'ziga xos milliy ruh bag'ishlaydi:

Shu guldir-sholdir, shovqin-suron, qiy-chuq bilan ketayotqan ko'ch eng so'ng eshonning eshigiga yaqinlashdi. Ko'chaning o'rtasig'a gurullatib yoqilg'on, alangasi osmong'a chiqqon o'tning tebrasiga to'plang'on bir to'p erkaklar tovushlarining boricha "yor-yor"ni cho'zg'on; ularning berigi biqinida boshiga paranji yoping'on, chopon tashlag'on, ro'mol tutg'on xotinlar, kelinlar, qizchalar... o'z oldilarig'a katta to'p bo'lib, ular ham "yor-yor"ni qo'yib yuborg'on edilar.

*Taxta-taxta ko'puruk taxting bo'lsin, yor-yor,
Payg'ambarning qizidek baxting bo'lsin, yor-yor,
Uzun-uzun arg'amchi halinchakka yor-yor,
Chakan ko'nglak yarashar kelinchakka yor-yor.*

O'tning tebrasiga to'plang'on er-xotin barchasi birdan: "Kelin keldi, kelin keldi!" deb yuborishdilar. Bir necha yigit quchoq-quchoq g'o'zapoya olib chiqib, o'tning o'rtasig'a tashladilar, o't yana kuchaydi, yana alanga berdi. Har kim pitirlab qimirlab qoldi. Bolalar qiz kelayotg'on tomong'a qarab chopishib ketdilar.

"Qor qo'ynida lola".

Hikoyada yana bitta ajoyib etnografik folklorizm mavjud. Kuyov uyiga kelgan kelinni aravadan ko'tarib, uyigacha ko'targan holda olib kirish an'anasi mavjud. Bu an'ana orqali kuyovning yoshligi, o'ziga yarasha kuch-quvvati borilgini va ayolini doim asrab-avaylashini xalqqa ko'rsatishdir. Ushbu urf-odat hozir ham yurtimizning ba'zi xududlarida saqlanib qolgan. Cho'lpon ham ushbu odatni asarga olib kirgan.

Bir vaqt oppoq soqolli, qari, bo'shshg'an bir chol (kuyov to'ra) ustiga zarbof to'n kiyib, katta o'rama belboq bog'lag'ani holda birmuncha oqsoqol muridlari o'rtasida sekingina sudralib aravaga yaqinlashdi.

Yana xalq o'rtasida:

- *Ko'taring-a, kuyov pochcha, ko'taring-a!*
- *O'zingizni tetik tuting, taqsir!*
- *Ha, taqsir, ko'taring!*

Chol titrak qo'llarini aravaga uzatib qizni ko'tardi va bir-ikki odum bosg'andan so'ng yerga qo'ydi.

Yana xalq chuvirlashib ketdi:

- *Barakalla, taqsir, barakalla!*
- *Bo'sh kelmadilar taqsirim!*
- *Hali bellari baquvvat ekan taqsirimning!*

Bu shovqin, qiy-chuv, to'polon yarim kechaga borib to'xtadi. Haligi tomosha o'rni bo'lg'on ko'chada kishilar arib qop-qorong'i, jimjit bir go'ristonga aylandi.

"Qor qo'ynida lola".

Birinchi abzasda kuyovning tasviri berilgan. E'tibor qilib qarasak, kuyovning yoshi katta ekanligini bo'rttirib ko'rsatish uchun *oppoq soqolli, qari, bo'shshg'an bir chol* ma'nodosh so'zlarni ketma-ket keltiradi va kitobxonning ko'z o'ngida kuyovning ishonchli tasvirini beradi. Endi shunday "ko'rkam, yosh, baquvvat kuyovto'ra" qizni aravadan dast ko'tarishini yana-da yorqin bo'yoqlar bilan beradi: *Chol titrak qo'llarini aravaga uzatib qizni ko'tardi va bir-ikki odum bosg'andan so'ng yerga qo'ydi.* Bo'layotgan voqealar qanchalik ayanchli ekanligini,

qizlarning erksizligi, kelajagi qop-qorong'iligiga ishora qilib, oxirgi abzasga lingvopoetik yuk bag'ishlaydi. *Bu shovqin, qiy-chuv, to'polon yarim kechaga borib to'xtadi. Haligi tomosha o'rni bo'lg'on ko'chada kishilar arib qop-qorong'i, jimjit bir go'ristonga aylandi.* So'nggi abzas yaxlit matnning emotsional-ekspressivlikning yuqori darajada ifodalanishiga xizmat qilgan.

Yuqoridagi matn o'zbek xalqining o'zigagina xos urf-odati yaxlit xolda ijtimoiy-etnografik folklorizm bo'lib, asosiy matnga voqea rivoji bilan bevosita bog'liq. Bu bilan kitobxonning qahramonga nisbatan salbiy munosabatini shakllantirish maqsadida olib kirgan.

Cho'lpon "Kecha va kunduz" romanida ham kitobxonning diqqatini asar qahramoni Razzoq so'fining xarakterini ko'rsatish uchun etnografik folklorizmdan foydalanadi. O'zbek xalqida o'z turmush o'rtog'ini juda xurmat qilishi va shu hurmat yuzasidan ismini aytib chaqirmaslik odati bor. "Onasi", "otasi" yoki bosh farzandlarining ismi bilan chaqirishadi.

O'zbekda axir har bir erkak o'z xotinini – o'z halol juftini! – qizi yo o'g'lining nomi bilan atab chaqiradi. O'z xotining ismini aytib chaqirish yaramaydi. Xotining ismini aytib chaqirish yaramaydi. Xotining ismi Maryam, qizining ismi Xadicha bo'lsa, mo'min-musulmon – sharmu hayo yuzasidan bo'lsamikan? – xotinini "Xadicha" deb chaqiradi. Aksar ona-bola baravar "labbay!" deydi, shundayda oilaning haqiqiy egasi bo'lgan ota: "Kattangni aytaman, kattangni!" – deydi. Hatto shunda ham "Maryamni" demaydi...

Bizning so'fi mo'min-musulmonning bu urfiga ham amal qilmaydi, u o'z halol jufti Qurvonbibini hamma vaqt "fitna" deb chaqiradi: "Fitna, sallamni ber!", "Fitna, qiz o'lguring qani?", "Fitna, puldan uzat!"

"Kecha va kunduz".

O'zbeklar mehmondo'stligi bilan butun dunyoga tanilgani bejizga emas. Uyiga kelgan insonning oldiga borini, jonini berib dasturxon yozadi, uning ko'ngligini olishga harakat qiladi, oldiga qo'shnilarini chaqiradi. Shuning uchun ham mehmondo'stlik to'g'risida maqollarimiz juda ko'p. Mehmon bilan uning rizqi birga kelishini ta'kidlashadi. Uzoqdan yo'qlab kelgan mehmonlarga alohida xurmat bo'ladi, hatto qo'shnilar tanimasa ham mehmon hurmati uchun o'z uylariga mehmondorchilikka chaqirish odati bor. "Kecha va kunduz" romanida mehmondo'stlik, mehmon kutish, ularni o'z uylariga chaqirish urf-odati tasviri mavjud. Ushbu etnografik folklorizm kiritilishining birinchi maqsadi o'zbekning mehmondo'stligi bo'lsa, ikkinchidan, roman voqealarining rivojini berish uchun xizmat qilgan.

Bu safar faqat o'yin bo'ldi. Yosh juvonlar va qizlarning hammasini deyarlik tortdilar. Shaharliklardan yaxshi o'ynagan Qumri bo'ldi. Qishloq qizlaridan ikki-uchtasi yaxshi o'ynadilar. Hatto kampirlarni ham tortdilar. Enaxonning onasi, o'zi pakana va uning ustiga bukchaygan kampir, o'yin qilgan bo'lib hammani kuldirdi. Enaxonni ko'ndira olmadilar. U "men xizmatlaringdaman" degan bahonani qildi. Mingboshini qizi bir-ikki aylanib to'xtadi, kichik xotini esa ko'nmadi: uni ko'p ham zo'rlay olmadilar. Zebi esa dutorchilar va ashulachilar bilan birga yengil-yengil yallalar qilib turdi.

O'yin tamom bo'lib, palov dasturxonini yozilganda, oy ancha balandga ko'tarilgan edi. Oshdan so'ng qishloq qizlaridan o'ziga durustroq bir dehqonning qizi o'rnidan turib:

– *Ertaga mehmonlarni biz kutamiz, – dedi.*

Shunday keyin mingboshining kichik xotini Sultonxon katta kundoshining kichik xotini Sultonxon katta kundoshining qizi bilan gapni bir joyga qo'yib o'rnidan turdi va Enaxonga tomon yuzlanib:

– *Bo'lmasa, mehmonlaringiz indinga biznikida bo'lishadi, – dedi. – Tuzukmi? Endi bizga ruxsat!*

“Kecha va kunduz”.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Cho‘lpon asarlarida ijtimoiy-etnografik folklorizmdan unumli foydalangan. O‘zbek xalqining urf-odatlarini, an‘analari va qadriyatlarini badiiy maqsadga mos ravishdalissoniy birliklar yordamida yuksak mahorat bilan tasvirlagan va favqulodda ta’sirchan chiqishiga erishgan. Adibning asarlarini o‘qiganda tasvir etilgan voqelikning o‘zigina emas, balki tanlangan til birliklari, so‘zlarning san’atkorona ishlatilishi bilan ham yodda qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Шарипова Л. XX асрнинг 70-80-йиллари ўзбек шеъритада фольклоризмлар. – Тошкент: Фан, 2011.
2. Ғафур Ғулом. Шум бола. Танланган асарлар. Назм ва наср. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2018.
3. Чўлпон. Асарлар 4 жилдлик. 2-жилд. – Тошкент: Akademnashr, 2016.
4. Йўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. – Тошкент, 2019.